

Эффективность применения глауконита под картофель в зависимости от увлажнения вегетационного периода

А.А. Васильев, доктор с.-х. наук

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Резюме. Исследования в лесостепной зоне Челябинской области в 2001-2003 (опыт № 1) и 2019-2020 годах (опыт № 2) показали, что эффективность применения глауконита под картофель зависит от степени увлажнения августа (периода клубнеобразования и накопления основной части урожая). В условиях достаточного увлажнения в августе 2003 года (ГТК = 1,31) прибавка урожая от внесения 10 т/га глауконита составила 11,26 т/га, в условиях обильного увлажнения 2002 года (ГТК = 2,95) – 13,47 т/га. Тогда как в условиях дефицита осадков в августе 2001 года (ГТК = 1,01) прибавка урожая сорта Спиридон снижалась до 3,09 т/га, а в августе 2019 года (ГТК = 1,07) внесение аналогичной дозы глауконита обеспечило повышение урожайности картофеля сорта Розара на 1,55 т/га, Невский – на 2,29 т/га, Тарасов – на 3,80 т/га. Невысокая эффективность глауконита в 2020 году (прибавка урожая сорта Розара – 2,35 т/га, Невский – 4,84 т/га, Тарасов – 4,25 т/га) с обильным увлажнением в августе (ГТК = 1,79) объясняется засухой в первой половине вегетации (с мая по 20 июля 2020 года).

Ключевые слова: картофель, урожайность, сорт, глауконит.

The effectiveness of the use of glauconite for potatoes, depending on the moisture content of the growing season

A.A. Vasiliev, doctor of agricultural sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Summary. Studies in the forest-steppe zone of the Chelyabinsk region in 2001-2003 (experiment No. 1) and 2019-2020 (experiment No. 2) showed that the

effectiveness of using glauconite for potatoes depends on the degree of moisture in August (the period of tuberization and accumulation of the main part of the crop). Under conditions of sufficient moisture in August 2003 (HTC = 1.31), the yield increase from the introduction of 10 t/ha of glauconite was 11.26 t/ha, under conditions of abundant moisture in 2002 (HTC = 2.95) – 13.47 t/ha. Whereas under conditions of precipitation deficit in August 2001 (HTC = 1.01), the increase in the yield of the Spiridon variety decreased to 3.09 t/ha, and in August 2019 (HTC = 1.07), the introduction of a similar dose of glauconite ensured an increase in potato yield varieties Rosara by 1.55 t/ha, Nevskiy – by 2.29 t/ha, Tarasov – by 3.80 t/ha. The low efficiency of glauconite in 2020 (an increase in the yield of the Rosara variety – 2.35 t/ha, Nevsky – 4.84 t/ha, Tarasov – 4.25 t/ha) with abundant moisture in August (HTC = 1.79) is explained by drought in the first half of the growing season (from May 1 to July 20, 2020).

Key words: potato, productivity, variety, glauconite.

Картофель предъявляет повышенные требования к обеспеченности почвы элементами минерального питания. Растущее антропогенное загрязнение сельскохозяйственных угодий [1], существенное сокращение объемов использования органических мелиорантов [2–4] и растущие цены на минеральные удобрения требует поиска новых путей сохранения и повышения почвенного плодородия [5–7]. Выход из сложившегося положения, по нашему мнению, следует искать в более активном использовании природных ресурсов в качестве дешевых органических и минеральных удобрений [8–11]. Одним из резервов местных удобрений являются глаукониты [12–16].

Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства изучает возможность использования глауконита на культуре картофеля, начиная с 1998 года. За это время доказано, что глауконитовые пески Каринского месторождения пригодны для использования в качестве удобрения картофеля без предварительной подготовки. Наибольший эффект отмечался на фоне азотно-фосфорных удобрений ($N_{60}P_{60}$). Применение в дозе 10 т/га повышало урожайность картофеля на 28,6 %, крахмалистости клубней – на 2,0 % по сравнению с фоном [17]. Для Уральского региона была разработана технология применения глауконита при возделывании картофеля [18–19]. Дан-

ная научная разработка была внедрена в ряде хозяйств Челябинской области. На этапе её внедрения в крестьянско-фермерском хозяйстве ИП Ибрагимов Р.Ф. Сосновского района проводились исследования по изучению сортовой реакции картофеля на внесение глауконита Каринского месторождения.

Цель исследований – изучить эффективность применения глауконита под картофель в зависимости от метеорологических условий вегетационного периода.

Материалы и методы. Исследования проведены в Сосновском районе Челябинской области в 2001-2003 гг. (на базе ЮУНИИСК) и в 2019-2020 гг. (на базе КФХ ИП Ибрагимов Р.Ф.). Исследования проведены на типичных для северной лесостепной зоны почвах – выщелоченном черноземе среднесуглинистого гранулометрического состава (содержание гумуса – 5,3–7,3%, реакция почвенного раствора слабокислая). Обеспеченность почвы подвижным фосфором – средняя или повышенная, обменным калием – высокая или очень высокая.

Схема опыта: 1. Контроль (без удобрений); 2. $N_{60}P_{60}$ – фон; 3. Фон + глауконит, 5 т/га; 4. Фон + глауконит, 10 т/га; 5. Фон + глауконит, 20 т/га; 6. Фон + глауконит, 40 т/га. В 2001-2003 гг. (опыт № 1) исследования проведены с использованием среднеспелого сорта Спиридон, а в 2019-2020 гг. (опыт № 2) объектом исследований были растения 3 сортов картофеля разного срока созревания: Розара (ранний), Невский (среднеранний) и Тарасов (среднеспелый).

Картофель выращивали в четырехпольном севообороте после чистого пара. Посадку проводили во второй декаде мая на глубину 8-10 см. В опыте № 1 посадку провели по схеме 70x30 см (47,6 тыс. клубней/га), а в опыте № 2 – по схеме 75x27 см (49,3 тыс. клубней/га). Агротехника картофеля – общепринятая для зоны.

Повторность опыта 4-кратная. Размещение вариантов в повторениях рендомизированное. Площадь деланки в опыте № 1 – 25,2 м² (2,8x9 м), а в опыте № 2 – 27 м² (3x9 м).

Вегетационный период (май-август) 2001 и 2002 гг. оказался достаточно влажным (ГТК = 1,38 и 1,35 соответственно), 2003 г. – влажным (ГТК = 1,58), а 2019 и 2020 гг. – недостаточно влажным (ГТК = 0,91 и 0,85).

Результаты и их обсуждение. Урожайность клубней картофеля сорта Спиридон на контроле в опыте № 1 в среднем составила 27,54 т/га. Внесение азотно-фосфорных удобрений ($N_{60}P_{60}$) увеличивало продуктивность картофеля на 5,06 т/га по сравнению с неудобренным контролем (таблица 1).

Таблица 1 – Урожайность картофеля сорта Спиридон в зависимости от норм внесения глауконита, т/га

Варианты опыта	2001 г.	2002 г.	2003 г.	Среднее
Контроль (б/у)	29,62	26,31	26,68	27,54
$N_{60}P_{60}$ – фон	34,47	31,03	32,31	32,60
Фон + глауконит, 5 т/га	37,97	40,11	43,00	40,36
Фон + глауконит, 10 т/га	37,56	44,50	43,57	41,88
Фон + глауконит, 20 т/га	38,80	43,05	42,94	41,60
Фон + глауконит, 40 т/га	38,29	44,55	43,23	42,02
$НСР_{05}$	2,28	2,91	3,65	4,59

Применение глауконита в дозе 5 т/га на фоне внесения удобрений ($N_{60}P_{60}$) повышало урожайность клубней в среднем на 7,76 т/га (или на 23,8%), а в дозе 10 т/га – на 9,28 т/га (28,5%). Внесение глауконита в дозах 20 и 40 т/га к дальнейшему росту урожайности картофеля не приводило. Прибавки урожая составили соответственно 9,00 и 9,42 т/га по отношению к фону ($N_{60}P_{60}$).

Погодные условия вегетационного периода оказывали заметное влияние на эффективность минеральных удобрений. В 2001 году внесение удобрений в дозе $N_{60}P_{60}$ повышало урожайность картофеля на 4,85 т/га, в 2002 году – 4,71 т/га, а в 2003 году – 5,63 т/га. В условиях влажного 2003 года (ГТК = 1,58) прибавка урожая от применения удобрений оказалась на 19,5% больше, чем в 2002 году (ГТК = 1,35) и на 16,1% больше, чем в 2001 году (ГТК = 1,38).

Эффект от использования глауконита существенно снижался в 2001 году, когда в июне выпало 147 мм или 2,5 месячных нормы осадков (54% от их суммы за вегетацию), тогда как в июле дефицит осадков составил 44% (выпало 46 мм вместо 82), а в августе – 18% (выпало 50 мм осадков вместо 60). В этих

условиях прибавка урожая картофеля сорта Спиридон от внесения глауконита в дозе 10 т/га составила 3,09 т/га по отношению к фону ($N_{60}P_{60}$). Тогда как в 2002 году аналогичная доза глауконита повышала урожайность клубней на 13,47 т/га, а в 2003 году – на 11,26 т/га. Чем обусловлено четырехкратное увеличение эффективности глауконита? Анализ метеорологических условий 2002 и 2003 гг. обнаружил много общего: влажный июнь (ГТК = 1,63 и 1,54 соответственно), дефицит осадков в июле (ГТК = 0,17 и 0,87), а также чрезмерное увлажнение почвы в мае 2003 года (ГТК = 3,21) и в августе 2020 года (ГТК = 2,95).

По нашему мнению, достаточное увлажнение почвы в августе (в период накопления основной массы клубней) обеспечило высокую эффективность глауконита в 2003 году – прибавка урожая 11,26 т/га (при ГТК августа 1,31). Обильное увлажнение в августе 2002 года (ГТК = 2,95) вызывало еще большее повышение урожайности от внесения глауконита – на 13,47 т/га.

Опыт № 2 (2019-2020 гг.) показал, что в лесостепной зоне Челябинской области оптимальной дозой при использовании под картофель является доза глауконита 10 т/га. В условиях недостаточного увлажнения эффективность применения глауконита возрастала по мере увеличения продолжительности вегетационного периода изучаемых сортов. У раннего сорта Розара внесение глауконита в дозе 10 т/га увеличивало урожайность клубней в среднем за 2 года на 1,95 т/га, у среднераннего сорта Невский – на 3,57 т/га, а у среднеспелого сорта Тарасов – на 4,02 т/га по сравнению с фоном ($N_{60}P_{60}$). Как показал дисперсионный анализ двухфакторного опыта, генотип определял 91,6% вариации урожайности картофеля, тогда как от применения глауконита зависело только 7,8% общей вариации этого показателя (таблица 2).

Применение глауконита в недостаточно-влажных условиях 2019-2020 гг. повышало продуктивность изученных сортов картофеля. Наибольшие прибавки урожайности получены от внесения глауконита в дозах 20 и 40 т/га: у сорта Невский – 3,36-3,63 т/га, Тарасов – 4,33-4,62 т/га, а у сорта Розара – 2,08-2,36 т/га. Однако разница по урожайности клубней между этими вариантами и внесением глауконита в дозе 10 т/га была несущественной.

Таблица 2 – Урожайность сортов картофеля в зависимости от норм внесения глауконита, т/га

Глауконит (Б)	Сорт (А)								
	РОЗАРА			НЕВСКИЙ			ТАРАСОВ		
	2019 г.	2020 г.	Среднее	2019 г.	2020 г.	Среднее	2019 г.	2020 г.	Среднее
Без удобрений (контроль)	11,53	16,99	14,26	16,75	23,98	20,37	20,89	25,28	23,09
N₆₀P₆₀ – фон	12,57	19,61	16,09	19,82	26,56	23,19	23,75	29,10	26,43
Фон + глауконит, 5 т/га	13,83	21,28	17,56	21,33	29,27	25,30	26,87	32,56	29,72
Фон + глауконит, 10 т/га	14,12	21,96	18,04	22,11	31,40	26,76	27,55	33,35	30,45
Фон + глауконит, 20 т/га	15,17	21,72	18,45	22,42	31,21	26,82	27,71	33,81	30,76
Фон + глауконит, 40 т/га	15,21	21,12	18,17	21,31	31,79	26,55	28,47	33,62	31,05
НСР ₀₅	1,94	1,75	1,24	1,94	1,75	1,24	1,94	1,75	1,24
НСР ₀₅ (А)	0,79	0,72	0,54	0,79	0,72	0,54	0,79	0,72	0,54
НСР ₀₅ (Б)	1,12	1,01	0,72	1,12	1,01	0,72	1,12	1,01	0,72

Обобщение экспериментальных данных двух опытов позволило сделать вывод о том, что эффективность применения глауконита существенно зависит от степени увлажнения августа (период клубнеобразования и накопления основной части урожая). Достаточное увлажнение почвы в августе 2003 года (ГТК = 1,31) обеспечило прибавку урожая клубней от внесения глауконита в дозе 10 т/га – 11,26 т/га, обильное увлажнение 2002 года (ГТК = 2,95) – 13,47 т/га. Тогда как в условиях дефицита осадков в августе 2001 года (ГТК = 1,01) прибавка урожая сорта Спиридон составила 3,09 т/га, а в августе 2019 года (ГТК = 1,07) прибавка урожая картофеля сорта Розара от аналогичной дозы глауконита составляла 1,55 т/га, Невский – 2,29 т/га, Тарасов – 3,80 т/га (рис. 1). На первый взгляд исключением из этого правила является 2020 год с обильным увлажнением в августе (ГТК = 1,79) и не высокой эффективностью глауконита (прибавка урожая у сорта Розара – 2,35 т/га, Невский – 4,84 т/га, Тарасов – 4,25 т/га). Однако в этом случае свою негативную роль сыграла жесткая засуха в первой половине вегетации 2020 года.

Рисунок 1 – Прибавка урожайности картофеля в зависимости от норм внесения глауконита по годам исследований, т/га

Корреляционный анализ позволил выявить тесную корреляционную зависимость между урожайностью картофеля сорта Спиридон в среднем за 2001-2003 годы и величиной урожая клубней в 2019-2020 годах: как по сорту Тарасов ($r = 0,995$), Невский ($r = 0,987$), так и по раннему сорту Розара ($r = 0,985$).

Заключение. Проведенные исследования позволили установить, что эффективность применения глауконита зависит от степени увлажнения августа (период клубнеобразования и накопления основной части урожая). В условиях достаточного увлажнения в августе 2003 года (ГТК = 1,31) прибавка урожая от внесения 10 т/га глауконита составила 11,26 т/га, в условиях обильного увлажнения 2002 года (ГТК = 2,95) – 13,47 т/га. Тогда как в условиях дефицита осадков в августе 2001 года (ГТК = 1,01) прибавка урожая сорта Спиридон снижалась до 3,09 т/га, а в августе 2019 года (ГТК = 1,07) внесение аналогичной

дозы глауконита обеспечило повышение урожайности картофеля сорта Розара на 1,55 т/га, Невский – на 2,29 т/га, Тарасов – на 3,80 т/га.

Литература

1. **Стифеев А.И., Никитина О.В., Лазарев В.И., Зиновьев Р.А.** Экология пахотных земель центрального черноземья в условиях антропогенного воздействия // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2020. – № 5. – С. 37-45.

2. **Glinushkin A.P., Sviridova L.L., Sycheva I.I., Grishina E.V., Sevostyanov M.A.** Composite soils – the basis for sustainable agricultural development // Journal of Physics: Conference Series. 6 th Interdisciplinary Scientific Forum with International Participation "New materials and advanced technologies" (NMAT 2020). – Bristol, UK, 2021. – P. 012082. DOI: 10.1088/1742-6596/1942/1/012082

3. **Shafeeva E.I., Komissarov A.V., Ishbulatov M.G., Mindibayev R.A., Lykasov O.N.** Applying poultry manure and irrigation in cultivating potatoes in the southern forest-steppe of the Bashkortostan Republic // Journal of Plant Nutrition. – 2021. DOI: 10.1080/01904167.2021.2015383

4. **Shafeeva E., Komissarov A., Ishbulatov M., Davletshin F., Safin K.** Cattle manure disposal on potato growing fields in conditions of the southern forest-steppe of the Bashkortostan Republic // Polish Journal of Environmental Studies. – 2021. – Vol. 30. – № 5. – P. 4195-4203. DOI: 10.15244/pjoes/127914

5. **Телегин В.А., Гилев С.Д., Цымбаленко И.Н., Степных Н.В.** и [др.] Повышение эффективности использования пашни в условиях Зауралья и Среднего Урала. – Куртамыш, 2016. – 300 с.

6. **Денисова О.К., Козлова М.В.** Экономические аспекты применения технологии точного земледелия в Восточно-Казахстанской области // Проблемы агрорынка. – 2018. – № 1. – С. 163-170.

7. **Сычѐв В.Г.** Современное состояние плодородия почв и основные аспекты его регулирования. – Москва, 2019. – 328 с.

8. **Лобков В.Т.** Использование почвенно-биологического фактора в земледелии. – Орел, 2016. – 176 с.

9. **Алланиязов Д.О., Эркаев А.У., Алламбергенова Р.О., Тажибаев Т.А.А.** Исследование процесса получения сложных удобрений на основе глауконитов, (Крантауского месторождения) Каракалпакстана // Universum: технические науки. – 2021. – № 8-2 (89). С. 6-9.

10. **Глухих М.А., Калганов А.А.** Динамика плодородия почв Зауралья // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2017. – № 12 (212). – С. 4-6.

11. **Зыбалов В.С., Денисов Ю.Н.** Оценка состояния почв и методы повышения их плодородия в Челябинской области // АПК России. – 2021. – Т. 28. – № 3. – С. 315-325.

12. **Титова В.И., Семенова Е.И.** Влияние мочевины, модифицированной сорбентом на основе глауконита, на агрохимические свойства серой лесной почвы // Агрохимический вестник. – 2021. – № 3. – С. 35-39. DOI: 10.24412/1029-2551-2021-3-008

13. **Рудмин М.А., Мазуров А.К.** Глауконитовые породы как перспективные попутные продукты Бакчарского месторождения (Томская область) // Проблемы геологии и освоения недр: сб. тр. – Томск, 2018. – С. 164-166.

14. **Горельникова Е.А., Ковалёва С.В., Карпунина Л.В., Сплюхин В.П., Сержантов В.Г.** Оценка возможности применения глауконита в качестве сорбента и удобрения в почве // Аграрный научный журнал. – 2015. – № 11. – С. 3-5.

15. **Глаз Н.В., Сороколетова А.С., Токорева О.И.** Применение цеолит-содержащего минерального сырья в растениеводстве // Молодые ученые-агропромышленному производству Дальнего Востока: сборник научных трудов молодых ученых. – Владивосток, 2006. – С. 58-62.

16. **Васильев А.А., Лебедева Т.В., Уфимцева Л.В.** Природные ионообменники в качестве носителей минерального питания в растениеводстве // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: Сб. науч. тр. – Т. XIX. – Челябинск, 2018. – С. 3-10.

17. **Васильев А.А.** Глауконит – эффективное природное минеральное удобрение картофеля / Аграрный вестник Урала. – 2009. – № 6. – С. 35-37.

18. **Кожемякин В.С., Васильев А.А.** Технология производства картофеля с применением глауконитовых песков в условиях Уральского региона /. – Челябинск: ЮУНИИПОК, 2004. – 45 с.

19. **Глаз Н.В., Гасымов Ф.М.О., Уфимцева Л.В., Дергилева Т.Т. и [др.].** Программа стратегического развития Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ УрФАНЦ УрО РАН на 2021-2030 годы. – Челябинск, 2021. – 92 с.